

Bitte zitieren Sie diesen Fragebogen als:

Abele-Brehm, A., Gollwitzer, M., Schönbrodt, F. D., Steinberg, U. (2017). Umfrage zu den DGPs-Datenmanagementempfehlungen. doi:10.5281/zenodo.1212235

Die Autorenreihenfolge ist alphabetisch; alle Beteiligten haben gleichermaßen an dem Projekt mitgewirkt.

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

vielen Dank, dass Sie an der wissenschaftlichen Begleitstudie der DGPs zu den DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten ([PDF download](#)) in Zusammenarbeit mit der TUM School of Management teilnehmen.

Die Umfrage wird unter allen Mitgliedern der DGPs durchgeführt. Uns interessiert, wie bekannt die Empfehlungen der DGPs sind, ob sie sich in der Forschungspraxis als verständlich und hilfreich erweisen und wie sie ggf. verbessert werden können. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, Antworten auf diese Fragen zu finden. Bitte nehmen Sie auch dann teil, wenn Ihnen die Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten noch nicht bekannt sind (vielleicht ist diese Umfrage ja auch ein Anlass, die Empfehlungen jetzt zu lesen).

Bitte beantworten Sie die Fragen allein aus Ihrer Rolle als Wissenschaftler/in heraus – und nicht etwa aus Ihrer Rolle als Herausgeber/in, Reviewer/in, oder ähnliches heraus.

Um darüber hinaus die Daten, die wir hier erhalten, besser verstehen und umfassender einordnen zu können, fragen wir auch nach allgemeinen Wahrnehmungen und Einstellungen zum Thema Veröffentlichung von Forschungsdaten und zum Thema wissenschaftliches Arbeiten unter der Perspektive offener und transparenter Wissenschaft.

Die Daten werden anonym ausgewertet, sodass kein Rückschluss auf Ihre Person erfolgen kann. Sie können jederzeit die Bearbeitung der Umfrage abbrechen. Die Bearbeitung wird ca. 15 Minuten dauern. Die anonymisierten Daten werden für Re-Analysen veröffentlicht.

Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Schriftführer der DGPs, Mario Gollwitzer (mario.gollwitzer@uni-marburg.de). Für technische Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dipl.-Psych. Ulf Steinberg (ulf.steinberg@tum.de).

Hinweise:

Forschungsdaten

„Forschungsdaten“ bedeutet hier Primärdaten (s. [DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#), Psychologische Rundschau 2017/1, S.22), also

„vollkommen unbearbeitete (d.h. untransformierte, nichtaggregierte etc.) quantitative und qualitative Daten, zum Beispiel:

- bei Experimenten alle manipulierten und gemessenen Variablen für jeden Experimentaldurchgang jeder Person;
- bei Fragebögen die Antworten jeder Person auf jedem Item;
- bei Freitext-Eingaben der Originalwortlaut (unter Berücksichtigung des Datenschutzes, s.u.);
- digitalisierte Videoaufnahmen (Anmerkung: da diese im Allgemeinen jedoch nicht hinreichend anonymisierbar sind, können sie nicht im öffentlichen Repositorium gespeichert werden. Stattdessen können Kodierungen des beobachteten Verhaltens in Repositorien gespeichert werden);
- Downloads oder Screenshots von Inhalten sozialer Medien (z.B. Facebook-Profilen oder Twitter-Nachrichten);
- bei (neuro)physiologischen Daten (wie EEG- oder fMRT-Daten) verlustfrei umgewandelte Daten in einem standardisierten Rohdatenformat (z.B. EDF, DICOM, oder NIFTI), die nicht aggregiert sind und nicht nur auf wenige „regions of interest“ beschränkt sind.

"Primärdaten" beinhalten auch die Daten jener Personen, die von der Datenanalyse ausgeschlossen wurden (außer, der Ausschluss beruht darauf, dass die teilnehmende Person während oder nach der Datenerhebung ihre Einwilligung zurückgezogen hat).“

Veröffentlichung von Forschungsdaten

„Veröffentlichung von Forschungsdaten“ bedeutet

- Datenveröffentlichung Typ 1 (alle Primärdaten, die einer Publikation zu Grunde liegen, werden veröffentlicht)
- Datenveröffentlichung Typ 2 (alle Primärdaten, die in einem Forschungsprojekt generiert wurden, auch solche, die noch nicht Gegenstand einer Publikation waren, werden veröffentlicht)

siehe [DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#) (Psychologische Rundschau 2017/1, S.22).

1.1 Mir ist bekannt, dass die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten veröffentlicht hat [ja / ja, nachdem ich durch diese Umfrage darauf aufmerksam geworden bin / nein]

[Wenn nein: kurzer Info-Text:

„Der DGPs-Vorstand hat im September 2016 Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten erarbeitet. Die Empfehlungen beziehen sich auf eine effiziente und langfristige Nutzung bzw. Bereitstellung von Primärdaten, die im Kontext von Forschungsprojekten erhoben und deren Ergebnisse in wissenschaftlichen Fachzeitschriften berichtet werden. Die Empfehlungen können bei Hogrefe heruntergeladen werden (<http://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1026/0033-3042/a000341>). Sie sind außerdem in der Psychologischen Rundschau (Ausgabe 01/17) veröffentlicht.“

-> dann weiter zu 1.3

Wenn ja: weiter zu 1.2]

1.2 Ich habe die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten gelesen

[Wenn nein: weiter zu 1.3

Wenn ja: weiter zu 2]:

1.3 Ich habe vor, die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten zu lesen

[Wenn nein: weiter zu 1.4 („warum nicht“)

Wenn ja: weiter zu 1.3.1]

1.3.1

Wir freuen uns, dass Sie die DGPs Empfehlungen zum Forschungsdatenmanagement lesen möchten.

Bitte nehmen Sie danach an der Umfrage teil, indem Sie erneut auf den Link in der Email klicken; Sie werden dann die Umfrage an dieser Stelle fortsetzen.

Sie können die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten hier herunterladen: PDF download

1.4 Warum haben Sie nicht vor, die Empfehlungen zu lesen? [offenes Antwortformat]

1.4.1.1.1

2. Informationen über die aktuelle Nutzung erfassen

	Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen?	stimme zu	stimme nicht zu	weiß nicht / keine Antwort
1	Ich finde es sinnvoll, dass es die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten gibt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ich finde es gut, wenn möglichst viele Forscherinnen und Forscher die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten auf ihre eigene Forschungsarbeit anwenden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich halte die Datenveröffentlichung Typ 1 (publikationsgebunden) für richtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ich befürworte es, wenn Zeitschriften die Datenveröffentlichung Typ 1 (publikationsgebunden) obligatorisch machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ich befürworte es, wenn öffentliche Förderinstitutionen (z.B. die DFG) die Datenveröffentlichung Typ 1 (publikationsgebunden) voraussetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich werde meine Daten in Zukunft gemäß den Empfehlungen zur Datenveröffentlichung Typ 1 bereitstellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich halte die Datenveröffentlichung Typ 2 (projektgebunden) für richtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich befürworte es, wenn öffentliche Förderinstitutionen (z.B. die DFG) die Datenveröffentlichung Typ 2 (projektgebunden) voraussetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich werde meine Daten in Zukunft gemäß den Empfehlungen zur Datenveröffentlichung Typ 2 bereitstellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	In meinem Institut wurden die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten bereits diskutiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Falls die Empfehlungen bereits in ihrem Institut diskutiert wurden: In meinem Institut wird die Empfehlung zur Datenveröffentlichung Typ 1 (publikationsgebunden) im Allgemeinen befürwortet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Falls die Empfehlungen bereits in ihrem Institut diskutiert wurden: In meinem Institut wird die Empfehlung zur Datenveröffentlichung Typ 2 (projektgebunden) im Allgemeinen befürwortet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Falls Items aus 2 „stimme nicht zu“ beantwortet wurden, wird auf einer nächsten Seite eine Übersicht der Antworten gegeben und als offene Frage gefragt: „Falls Sie bei einigen der oben genannten Aspekte angegeben haben, sie seien nicht verständlich, haben Sie hier die Möglichkeit, ihre Einschätzung zu erläutern und Verbesserungen vorzuschlagen.“

4. Einstellungen zum Thema Veröffentlichung von Forschungsdaten messen

Im Folgenden interessieren wir uns für Ihre Einstellungen zu Aspekten der Datenveröffentlichung, die über die DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten hinausgehen.

Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf Fälle, in denen:

- Die Anonymität der Teilnehmenden gewahrt bleibt
- Die Rechte Dritter an den Daten gewahrt bleiben (bspw. Unternehmen)
- Geeignete technische Systeme die Speicherung der Daten und den Zugang zu ihnen sicherstellen

		Stimme nicht zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	stimme voll und ganz zu
1	Ich habe größeres Vertrauen in Studienergebnisse, wenn die Forschungsdaten veröffentlicht sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ich habe größeres Vertrauen in Wissenschaftler/innen, die ihre Daten veröffentlichen, als in solche, die das nicht tun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Der Aufwand einer Veröffentlichung von Forschungsdaten steht in keinem Verhältnis zum Ertrag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Eine Veröffentlichung von Forschungsdaten ist generell überflüssig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Daten bereitzustellen ist gut für die Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Daten bereitzustellen ist im aktuellen Umfeld schlecht für meine Karriere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich würde gerne Daten teilen, aber nur, wenn alle anderen Forscher auch dazu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	verpflichtet sind (bzw. die große Mehrheit es auch tut).				
8	Die Veröffentlichung von Forschungsdaten wird bald die Regel sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Bei Stellenbesetzungen sollten bei ansonsten vergleichbarer Leistung Bewerber/innen bevorzugt werden, die Daten offen teilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Es sollte selbstverständlich sein, dass Forschungsdaten veröffentlicht werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ich habe Angst, dass nach einer Datenveröffentlichung Auswertungsfehler bei meinen Studien entdeckt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Ich habe die Befürchtung, einen Wettbewerbsnachteil zu haben, wenn ich meine Daten zur Nachnutzung zur Verfügung stelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Wissenschaft sollte offen und transparent sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Ich kann davon profitieren, meine Forschungsdaten zu veröffentlichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 4.1 Welche langfristigen Folgen für die Wissenschaft wird Ihrer Meinung nach eine Pflicht zur Veröffentlichung publikationsbezogener Daten (Datenveröffentlichung Typ 1) haben? [offene Frage]
- 4.2 Welche langfristigen Folgen für die Wissenschaft wird Ihrer Meinung nach eine Pflicht zur Veröffentlichung projektbezogener Daten (Datenveröffentlichung Typ 2) haben? [offene Frage]
- 4.3 Haben Sie weitere Kommentare zu den DGPs Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten? [offene Frage]